

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТОКСИКОДЕРМИИ, СДЖ И БУЛЛЁЗНЫХ ДЕРМАТОЗОВ У ДЕТЕЙ**Шамсиева М.М., Толибов М.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Токсикодермия, синдром Стивенса–Джонсона (СДЖ) и буллёзные дерматозы у детей имеют сходные клинические проявления, что существенно затрудняет раннюю дифференциальную диагностику и увеличивает риск позднего начала терапии. Своевременное разграничение данных состояний является критически важным для предотвращения тяжёлых осложнений и выбора правильной тактики лечения. Цель исследования. Разработать и верифицировать комплексный алгоритм дифференциальной диагностики токсикодермии, СДЖ и буллёзных дерматозов у детей на основе клинических, лабораторных и морфологических маркеров. Материалы и методы. Проведено проспективное сравнительное исследование 96 детей (2–17 лет) с острыми буллёзно-эритематозными поражениями кожи. Пациенты распределены на три группы: токсикодермия ($n=38$), СДЖ/ТЭН ($n=22$) и буллёзные дерматозы ($n=36$). Оценивались клинические признаки, лабораторные показатели (CRP, эозинофилия), морфологические и иммуногистохимические параметры. Диагностическая эффективность алгоритма оценивалась с использованием ROC-анализа. Результаты. Уровень эозинофилии был максимальным при токсикодермии (8,2 %) и минимальным при СДЖ/ТЭН (2,1 %, $p < 0,01$). CRP достигал наивысших значений в группе СДЖ/ТЭН (48 мг/л), был умеренным при буллёзных дерматозах (18 мг/л) и низким при токсикодермии (12 мг/л). Степень эпидермального некролиза оказалась ведущим морфологическим критерием: до 92 % при СДЖ/ТЭН, 15–25 % — при токсикодермии и 13–17 % — при буллёзных дерматозах. Симптом Никольского и поражение ≥ 2 слизистых регистрировались преимущественно при СДЖ/ТЭН. Разработанный алгоритм продемонстрировал высокую точность: чувствительность — 92 %, специфичность — 88 %, AUC ROC — 0,93. Заключение. Комплексный клиничко-лабораторный и морфологический алгоритм позволяет эффективно дифференцировать токсикодермию, СДЖ/ТЭН и буллёзные дерматозы у детей, значительно снижая риск диагностических ошибок и улучшая клинические результаты. Алгоритм рекомендуется к применению в практике педиатрической дерматологии.

Ключевые слова: токсикодермия; синдром Стивенса–Джонсона; токсический эпидермальный некролиз; буллёзные дерматозы; дети; дифференциальная диагностика; эозинофилия; С-реактивный белок; некролиз эпидермиса; иммуногистохимия; диагностический алгоритм; ROC-анализ.

ALGORITHM FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF TOXICODERMIA, CDH, AND BULLOUS DERMATOSES IN CHILDREN**Shamsieva M.M., Tolibov M.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance: Toxicoderma, Stevens-Johnson syndrome (SDS), and bullous dermatoses in children have similar clinical manifestations, which significantly complicates early differential diagnosis and increases the risk of late initiation of therapy. Timely differentiation of these conditions is crucial for preventing severe complications and choosing the right treatment strategy. Study Objective: Develop and verify a comprehensive algorithm for the differential diagnosis of toxicoderma, DIC, and bullous dermatoses in children based on clinical, laboratory, and morphological markers. Materials and methods. A prospective comparative study of 96 children (2-17 years old) with acute bullous-erythematous skin lesions was conducted. Patients were divided into three groups: toxicoderma ($n=38$), DIC/TEN ($n=22$), and bullous dermatoses ($n=36$). Clinical signs, laboratory indicators (CRP, eosinophilia), morphological and immunohistochemical parameters were assessed. The diagnostic effectiveness of the algorithm was evaluated using ROC analysis. Results. The level of eosinophilia was maximal in toxicoderma (8.2%) and minimal in DTS/TEN (2.1%, $p < 0.01$). CRP reached the highest values in the SDH/TEN group (48 mg/l), was moderate in bullous dermatoses (18 mg/l) and low in toxicoderma (12 mg/l). The degree of epidermal necrosis proved to be the leading morphological criterion: up to 92% in DHD/TEN, 15-25% in toxicoderma, and 13-17% in bullous dermatoses. The Nikolsky symptom and damage to ≥ 2 mucous membranes were mainly registered in DTS/TEN. The developed algorithm demonstrated high accuracy: sensitivity - 92%, specificity - 88%, AUC ROC - 0.93. Conclusion. A comprehensive clinical, laboratory, and morphological algorithm allows for effective differ-

entiation of toxicoderma, CDH/TEN, and bullous dermatoses in children, significantly reducing the risk of diagnostic errors and improving clinical outcomes. The algorithm is recommended for use in pediatric dermatology practice.

Keywords: toxicoderma; Stevens-Johnson syndrome; toxic epidermal necrosis; bullous dermatoses; children; differential diagnosis; eosinophilia; C-reactive protein; epidermal necrosis; immunohistochemistry; diagnostic algorithm; ROC analysis.

БОЛАЛАРДА ТОКСИКОДЕРМИЯ, СДЖ ВА БУЛЛЁЗЛИ ДЕРМАТОЗЛАРНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТАШХИСЛАШ АЛГОРИТМИ

Шамсиева М.М., Толибов М.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Токсикодермия, Стивенс-Жонсон синдроми (СДС) ва болалардаги буллёз дерматозлар ўхшаш клиник кўринишларга эга бўлиб, бу эрта дифференциал диагностикани сезиларли даражада қийинлаштиради ва даволашни кеч бошлаш хавфини оширади. Ушбу ҳолатларни ўз вақтида чегаралаш оғир асоратларнинг олдини олиш ва тўғри даволаш тактикасини танлаш учун жуда муҳимдир. Мақсад. Клиник, лаборатор ва морфологик маркерлар асосида болаларда токсикодермия, ДТС ва буллёз дерматозларни дифференциал таххислашнинг комплекс алгоритмини ишлаб чиқиш ва текшириш. Материаллар ва усуллар. Терининг ўткир буллёз-эритематоз шикастланиши бўлган 96 нафар болада (2-17 ёш) проспектив қиёсий тадқиқот ўтказилди. Беморлар уч гуруҳга бўлинган: токсикодермия (n=38), SDJ/TEN (n=22) ва буллёз дерматозлар (n=36). Клиник белгилар, лаборатор кўрсаткичлар (СРП, эозинофилия), морфологик ва иммуногистокимёвий параметрлар баҳоланди. Алгоритмнинг диагностик самардорлиги ROC тахлили ёрдамида баҳоланди. Натижалар. Эозинофилия даражаси токсикодермияда максимал (8,2%) ва СДЖ/ТЕН да минимал (2,1%, $p < 0,01$) бўлди. SRO SDJ/TEN (48 мг/л) гуруҳида энг юқори кўрсаткичларга эришди, буллёз дерматозларда ўртача (18 мг/л) ва токсикодермияда (12 мг/л) паст бўлди. Эпидермал некролиз даражаси етакчи морфологик мезон бўлиб чиқди: СДЖ/ТЕН да 92% гача, токсикодермияда 15-25% ва буллёз дерматозларда 13-17% гача. Николский симптоми ва ≥ 2 шиллиқ қаватларнинг шикастланиши асосан СДЖ/ТЕНда қайд этилган. Ишлаб чиқилган алгоритм юқори аниқликни кўрсатди: сезгирлик - 92%, ўзига хослик - 88%, AUC ROC - 0,93. Хулоса. Комплекс клиник-лаборатор ва морфологик алгоритм болаларда токсикодермия, ДТС/ТЕН ва буллёз дерматозларни самарали фарқлаш имконини беради, бу эса диагностик хатолар хавфини сезиларли даражада камайтиради ва клиник натижаларни яхшилайди. Алгоритм педиатрик дерматология амалиётида қўллаш учун тавсия этилади.

Калит сўзлар: токсикодермия; Стивенс-Жонсон синдроми; токсик эпидермал некролиз; буллёз дерматозлар; болалар; дифференциал диагностика; эозинофилия; С-реактив оқсил; эпидермис некролизи; иммуногистокимё; таххислаш алгоритми; ROC тахлили.

e-mail: mshamsiyeva99@mail.ru, sammi@sammi.uz

Введение: Токсикодермия, синдром Стивенса–Джонсона (СДЖ) и буллёзные дерматозы детского возраста представляют собой гетерогенную группу острых воспалительных заболеваний кожи, характеризующихся стремительным прогрессированием, выраженной системной реакцией и высоким риском жизнеугрожающих осложнений [1,2]. Наиболее клинически значимой является проблема дифференциальной диагностики между лекарственно-индуцированной токсикодермией и тяжёлыми мукокутантными реакциями типа СДЖ/токсического эпидермального некролиза (ТЭН), поскольку раннее распознавание заболевания определяет выбор терапевтической тактики и прогноз [3].

У детей данная проблема приобретает ещё большую актуальность: их иммунная система отличается функциональной незрелостью, что влияет на выраженность гиперчувствительности и характер воспалительного ответа [4]. Кроме того, высокая распространённость вирусных инфекций в педиатрической популяции усложняет интерпретацию клинической картины, увеличивая риск гипердиагностики инфекционно-эксантематозных состояний и гиподиагностики истинных лекарственных реакций [5,6].

Синдром Стивенса–Джонсона и ТЭН у детей, хотя встречаются реже, чем у взрослых, характеризуются более тяжёлым течением и высокой частотой поражения слизистых оболочек (до 90 % случаев), что требует мультидисциплинарного подхода и ранней госпитализации в специализированные отделения [7,8]. При этом пограничные формы токсико-аллергических дерматозов нередко маскиру-

ются под вирус-индуцированные буллёзные заболевания, а ранние этапы формирования ТЭН могут ошибочно трактоваться как распространённая токсикодермия [9].

Буллёзные дерматозы аутоиммунной и наследственной природы в детской популяции отличаются широким разнообразием клинических фенотипов. Буллёзный пемфигоид, дерматит Дюринга и формы врождённого буллёзного эпидермолиза могут проявляться напряжёнными пузырями, эрозиями и зудом, что нередко имитирует лекарственно-индуцированные реакции [10–12]. Диагностические сложности усиливаются тем, что у части пациентов токсикодермия и аутоиммунные буллёзные состояния могут сочетаться, формируя смешанную картину воспалительного процесса [13].

Современные данные указывают на ключевую роль клинико-морфологических и иммуногистохимических маркеров в алгоритмической стратификации пациентов с острыми буллёзно-некротическими поражениями кожи [14]. Значимыми дифференциальными критериями считаются: характер пузырей (дряблые или напряжённые), выраженность некролиза эпидермиса, наличие или отсутствие линейных отложений IgG и C3 по базальной мембране, уровень CRP, степень эозинофилии, а также число вовлечённых слизистых оболочек [15,16].

В последние годы усиливается интерес к созданию диагностических алгоритмов и клинических моделей принятия решений, позволяющих интегрировать клинические, лабораторные и морфологические данные для повышения точности диагностики в ранние сроки заболевания [17,18]. Однако единая стандартизированная схема диагностики для педиатрической популяции до сих пор отсутствует, что подчёркивает актуальность разработки комплексного алгоритма, адаптированного к особенностям детского возраста.

Таким образом, необходимость раннего и точного разграничения токсикодермии, СДЖ и буллёзных дерматозов у детей, высокая частота диагностических ошибок и тяжесть возможных осложнений определяют актуальность и значимость разработки клинико-ориентированного дифференциально-диагностического алгоритма.

Цель исследования: Разработать и верифицировать алгоритм дифференциальной диагностики токсикодермии, синдрома Стивенса–Джонсона и буллёзных дерматозов у детей на основе клинико-лабораторных и морфологических маркеров.

Материалы и методы исследования: Проведено проспективное сравнительное исследование, включающее 96 детей (возраст 2–17 лет), госпитализированных с острой буллёзно-эритематозной симптоматикой. Группы обследования: Группа 1 — Токсикодермия (n=38) – лекарственно-индуцированные реакции с ограниченной площадью поражения кожи. Группа 2 — Синдром Стивенса–Джонсона / ТЭН (n=22) – тяжёлые мукокутанные реакции с вовлечением ≥ 2 слизистых. Группа 3 — Буллёзные дерматозы (n=36) – буллёзный эпидермолиз, буллёзный пемфигоид, герпетический дерматит Дюринга.

Методы исследования. Клиническая оценка: распределение высыпаний, характер пузырей, симптом Никольского, интенсивность боли, вовлечение слизистых. Анамнестические данные: связь с медикаментами, инфекциями, наследственность. Лабораторные методы: общий анализ крови, CRP, уровень эозинофилов, иммуноглобулины, серологические маркеры вирусных инфекций. Морфология и иммуногистохимия: тип некролиза, уровень воспалительной инфильтрации, отложение IgG, C3, фибрина. Инструментальная валидация алгоритма: ROC-анализ, расчёт чувствительности и специфичности.

Результаты исследования: Клинико-лабораторные различия между группами. Анализ клинических и лабораторных показателей выявил значимые различия между тремя группами пациентов — токсикодермией, СДЖ/ТЭН и буллёжными дерматозами. Уровень эозинофилии. Как видно на диаграмме «Уровень эозинофилии», концентрация эозинофилов была значительно выше у детей с токсикодермией (8,2 %), что соответствует аллергическому механизму поражения кожи. У пациентов с СДЖ/ТЭН уровень эозинофилов в среднем составлял 2,1 %, что отражает отсутствие типичной эозинофильной реакции при тяжёлом некротическом процессе. У детей с буллёжными дерматозами эозинофилия была умеренной (3,5 %), что согласуется с аутоиммунной природой заболевания. Статистически значимые различия выявлены между группами токсикодермии и СДЖ/ТЭН ($p < 0,01$).

Наибольший уровень эозинофилии характерен для токсикодермии, что подтверждает аллергический механизм. Наименьший — для СДЖ/ТЭН, что соответствует некротической природе заболевания. Буллёзные дерматозы занимают промежуточное положение. Различия между токсикодермией и СДЖ/ТЭН являются статистически значимыми, что подтверждает ценность показателя как диагностического маркера.

Таблица 1.

Уровень эозинофилии у детей с токсикодермией, СДЖ/ТЭН и буллёзными дерматозами

Группа пациентов	Количество пациентов (n)	Уровень эозинофилов, % (M ± SD)	Диапазон, %	Статистическая значимость
Токсикодермия	38	8,2 ± 1,4	6,1–11,0	p < 0,01 (vs СДЖ/ТЭН)
СДЖ/ТЭН	22	2,1 ± 0,9	0,8–3,7	p < 0,01 (vs Токсикодермия)
Буллёзные дерматозы	36	3,5 ± 1,1	2,0–5,8	p > 0,05

Уровень С-реактивного белка (CRP). С-реактивный белок демонстрирует резкое повышение CRP у пациентов с СДЖ/ТЭН (48 мг/л), что отражает выраженный системный воспалительный ответ и тяжесть патологического некроза эпидермиса. У пациентов с токсикодермией значения CRP были значительно ниже (12 мг/л), что типично для неосложнённых лекарственно-индуцированных кожных реакций. У детей с буллёзными дерматозами повышение CRP (18 мг/л) было умеренным и соответствовало воспалительной фазе аутоиммунного процесса. CRP оказался одним из наиболее чувствительных маркеров разграничения СДЖ/ТЭН и токсикодермии (AUC = 0,91).

Таблица 2.

Уровень С-реактивного белка (CRP) у детей с токсикодермией, СДЖ/ТЭН и буллёзными дерматозами

Группа пациентов	Количество пациентов (n)	CRP, мг/л (M ± SD)	Диапазон, мг/л	Диагностическая значимость
Токсикодермия	38	12 ± 4,3	6–19	p < 0,001 (vs СДЖ/ТЭН)
СДЖ/ТЭН	22	48 ± 9,6	34–65	p < 0,001 (vs Токсикодермия)
Буллёзные дерматозы	36	18 ± 5,1	10–27	p < 0,05 (умеренные различия)

Повышение уровня С-реактивного белка является ключевым показателем выраженности системного воспаления и остроты патологического процесса. Полученные данные позволяют выделить три чётко разграниченные клинические группы с различным уровнем CRP: Синдром Стивенса–Джонсона / ТЭН. У детей с СДЖ/ТЭН наблюдался максимальный уровень CRP — в среднем 48 мг/л.

Это отражает: тяжёлый некротический процесс в эпидермисе, выраженную цитокиновую реакцию, системный воспалительный ответ с вовлечением внутренних органов. Такой показатель CRP является характерным для тяжёлых мукокутаных реакций.

Токсикодермия. У пациентов с токсикодермией CRP был значительно ниже — около 12 мг/л. Это соответствует: ограниченному воспалению, отсутствию массивного некролиза, более лёгкому течению лекарственно-индуцированной реакции. Различия с группой СДЖ/ТЭН оказались статистически высокосignификантными (p < 0,001). Это подтверждает высокую дифференциальную ценность CRP.

Буллёзные дерматозы. У детей с буллёзными дерматозами повышение CRP было умеренным — около 18 мг/л. Это связано с: наличием аутоиммунного воспаления, отсутствием системной некротической реакции, периодами обострения заболевания. Статистические различия с группой СДЖ/ТЭН были значимыми (p < 0,001), а с токсикодермией — умеренными (p < 0,05).

Диагностическая ценность CRP. ROC-анализ показал, что CRP является одним из наиболее эффективных маркеров разграничения токсикодермии и СДЖ/ТЭН, обеспечивая: AUC = 0,91, высокую чувствительность, высокую специфичность, CRP включён в разработанный диагностический алгоритм как один из ключевых параметров.

Степень эпидермального некролиза. Степень эпидермального некролиза отчётливо показывает максимальную площадь некролиза у детей с СДЖ/ТЭН (до 92 %). Для токсикодермии этот показатель варьировал в пределах 15–25 %, что соответствовало очаговым формам некроза. В группе бул-

лѐзных дерматозов площадь некролиза была минимальной (13–17 %), что подтверждает отличия патогенеза и отсутствие апоптотического разрушения эпидермальных клеток. Этот параметр стал ключевым морфологическим критерием в алгоритме дифференциальной диагностики.

Клинико-морфологические сопоставления. Положительный симптом Никольского достоверно чаще выявлялся при СДЖ/ТЭН (86 %), реже — при токсикодермии (22 %), практически отсутствовал при буллёзных дерматозах (6 %). Поражение слизистых оболочек ≥ 2 локализаций наблюдалось только в группе СДЖ/ТЭН (78 %).

Диагностическая эффективность алгоритма. Разработанный алгоритм был протестирован на всей выборке ($n = 96$). Получены следующие показатели: Чувствительность — 92 %. Специфичность — 88 %. Диагностическая точность (AUC ROC) — 0,93. Время постановки диагноза сократилось в среднем на 36 %.

Таким образом, алгоритм продемонстрировал высокую эффективность в раннем разграничении токсикодермии, СДЖ/ТЭН и буллёзных дерматозов у детей.

Выводы. Токсикодермия, синдром Стивенса–Джонсона/токсический эпидермальный некролиз (СДЖ/ТЭН) и буллёзные дерматозы у детей имеют чѐтко выраженные клинико-лабораторные и морфологические различия, что позволяет формировать объективные критерии для их ранней дифференциальной диагностики. Уровень эозинофилии является значимым маркером аллергического механизма поражения кожи. Наибольшие значения наблюдались при токсикодермии (8,2 %), тогда как при СДЖ/ТЭН эозинофильная реакция была минимальной (2,1 %, $p < 0,01$). Это подтверждает диагностическую ценность эозинофилии для разграничения аллергических и некротических процессов. С-реактивный белок (CRP) продемонстрировал высокую чувствительность и специфичность в различении токсикодермии и СДЖ/ТЭН. Уровень CRP был максимальным при СДЖ/ТЭН (48 мг/л), умеренным при буллёзных дерматозах (18 мг/л) и низким при токсикодермии (12 мг/л). ROC-анализ подтвердил высокую диагностическую точность показателя (AUC = 0,91). Степень эпидермального некролиза является ведущим морфологическим критерием тяжѐлых мукокутаных реакций. Наибольший показатель некролиза выявлен при СДЖ/ТЭН (до 92 %), в то время как при токсикодермии и буллёзных дерматозах изменения были ограниченными и очаговыми.

Клинические различия, включая симптом Никольского и вовлечение слизистых оболочек, также показали высокую диагностическую значимость: симптом Никольского: 86 % при СДЖ/ТЭН, 22 % при токсикодермии и 6 % при буллёзных дерматозах, поражение ≥ 2 слизистых регистрировалось исключительно при СДЖ/ТЭН.

Разработанный диагностический алгоритм продемонстрировал высокую эффективность при проверке на выборке из 96 детей: чувствительность — 92 %, специфичность — 88 %, общая диагностическая точность (AUC ROC) — 0,93, время постановки диагноза сокращено на 36 %.

Применение комплексного клинико-лабораторного и морфологического алгоритма позволяет своевременно идентифицировать тяжѐлые формы мукокутаных реакций, снизить риск осложнений и улучшить клинические исходы у детей с острыми буллёзно-эритематозными поражениями кожи.

Список литературы:

1. Harr T., French L.E. Toxic epidermal necrolysis and Stevens–Johnson syndrome. *Orphanet J Rare Dis.* 2010;5:39.
2. Schwartz R.A., McDonough P.H., Lee B.W. Toxic epidermal necrolysis: Part I. Pathogenesis, diagnosis, and clinical features. *J Am Acad Dermatol.* 2013;69(2):173.e1–173.e13.
3. Mockenhaupt M. Epidemiology of drug-induced severe cutaneous adverse reactions (SCAR). *Semin Cutan Med Surg.* 2014;33(1):4–10.
4. Levy M., Shear N.H. Stevens–Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in children. *Pediatr Dermatol.* 2019;36(3):356–364.
5. Husain Z., Reddy B.Y., Schwartz R.A. Infectious etiologies of erythema multiforme, Stevens–Johnson syndrome, and toxic epidermal necrolysis. *Clin Dermatol.* 2015;33(5):557–564.
6. Zimmermann S., Sekula P., Venhoff M. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms in children. *Pediatr Allergy Immunol.* 2017;28(7):702–708.
7. Creamer D., Walsh S.A., Dziejewski P. UK guidelines for the management of Stevens–Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in adults and children. *Br J Dermatol.* 2016;174(6):1194–1227.
8. Blumenthal K.G., Youngster I., Rabideau D.J. Management of children with severe cutaneous adverse reactions. *Pediatrics.* 2017;140(4):e20162289.
9. Lerch M., Mainetti C., Terziroli Beretta-Piccoli B., Harr T. Current perspectives on erythema multiforme. *Clin Rev Allergy Immunol.* 2018;54(1):177–187.

10. Beltramelli M., Marazza G., Viglizzo G.M. Childhood bullous pemphigoid: clinical and immunological features. *Clin Exp Dermatol.* 2019;44(5):e202–e208.
11. Antiga E., Caproni M., Bonciani D. Dermatitis herpetiformis in children: clinical and diagnostic features. *Pediatr Dermatol.* 2016;33(1):90–94.
12. Fine J.D. Inherited epidermolysis bullosa: recent basic and clinical advances. *Curr Opin Pediatr.* 2020;32(4):509–516.
13. Sinha A., Kar S., Ghosh S. Coexistence of bullous pemphigoid and drug-induced toxicoderma: diagnostic pitfalls. *Indian J Dermatol.* 2018;63(3):251–254.
14. Kardaun S.H., Sekula P., Valeyrie-Allanore L. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS): an update on pathogenesis and management. *J Am Acad Dermatol.* 2014;70(4):693.e1–693.e12.
15. Shiohara T., Kano Y. Severe cutaneous adverse reactions: new insights into pathophysiology and classification. *Allergol Int.* 2017;66(3):329–338.
16. Hsu D.Y., Brieva J., Silverberg N.B. Pediatric Stevens–Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: demographics, comorbidities, and outcomes. *J Am Acad Dermatol.* 2017;76(5):813–820.
17. Sasidharanpillai S., Binitha M.P., Vellai-parambil A. Diagnostic challenges in differentiating SCARs in children. *Dermatol Ther.* 2020;33(6):e14148.
18. Finkelstein Y., Soon G.S., Acuna P. Recurrence and validation of diagnostic algorithms for pediatric severe cutaneous adverse reactions. *JAMA Dermatol.* 2021;157(5):600–608.

Для цитирования: Шамсиева М.М., Толибов М.М. Алгоритм дифференциальной диагностики токсикодермии, сдж и буллёзных дерматозов у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 775–780. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17863022>